

ADICCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS Y ANSIEDAD EN ESTUDIANTES: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA

El avance de la tecnología ha generado diversos cambios y muchos jóvenes se han visto afectados no solamente en la educación sino también en la exposición a muchos riesgos y adicciones.

Tabla 1.
Criterios para la búsqueda documental de artículos

Bases de datos consultadas	ebsco scielo
Descriptor básicos	anxi* AND (tech*) IN (student)* en todos los campos
Criterios de inclusión	Estudios cuantitativos en los que la población incluya estudiantes y se relacionen con la variable de ansiedad y riesgo de adicción.
Criterios de exclusión	Se excluyeron artículos por duplicidad, no abordar temática, por no contar con ambas variables y ser cualitativos.
Otros filtros	Texto completo Publicaciones arbitradas Idiomas: español, inglés, portugués. Fecha de publicación: 2019 - 2023

1 MATERIALES

Se consultaron las bases de datos señaladas con los criterios de búsqueda que figuran en la Tabla 1.

PROTOCOLO DE REVISIÓN

- Definición de las preguntas de investigación.
- Las estrategias de búsqueda y los criterios de inclusión y de evaluación de la calidad.

- ¿En qué año se llevó a cabo el mayor número de investigaciones sobre el uso de tecnologías y ansiedad en estudiantes?
- ¿En qué país se llevaron a cabo el mayor número de investigaciones sobre el uso de las tecnologías en estudiantes?
- ¿Cuáles son las investigaciones sobre uso de tecnologías que incluyen como población a estudiantes escolares de secundaria?
- ¿Cuáles son los síntomas que se consideran como variables que más se relacionan a la dependencia a la tecnología?
- ¿Qué instrumentos son los más utilizados para este tipo de investigaciones?
- ¿La ansiedad es una consecuencia generada por la dependencia al uso de las tecnologías?

3 RESULTADOS

De acuerdo a cada pregunta para evaluar los artículos de revisión, se consideró el año de publicación, el tipo de estudio, el país de publicación, el nombre de la revista, el cuartil de la revista, la cantidad de citas por cada revista, la población y muestra, otras variables obtenidas, el instrumento de evaluación, el proceso de confiabilidad y validación.

4 DISCUSIÓN

La revisión se trabajó bajo los resultados, realizando una conclusión a base de porcentajes de cada pregunta a cada artículo, citas por parte de autores y nuestro aporte a la investigación.

5 CONCLUSIÓN

El uso de tecnologías o el teléfono tiene implicaciones tanto positivas como negativas en la población estudiantil, sin embargo, entendiendo la problemática, se observa un alto riesgo de adicción debido al mal uso y a la falta de control, esto desencadena diferentes malestares como es la ansiedad, el estrés, los hábitos pocos saludables para el estudiante. Por ello es importante tomar precauciones y mayor atención por parte de los padres, nuestra investigación poca hincapié en todo lo mencionado, manteniendo la funcionalidad de los TICS bajo un adecuado uso.